

HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGINING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI

Farg'ona jamoat salomatligini tibbiyot instituti “Biofizika va axborot
texnologiyalari” kafedrası Avtomatika fani o'qituvchisi

Akbarova Munojatxon Yusubjanovna

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Davolash ishi yo'nalishi
37.22 guruh talabasi Abdulaliyev Zikrillo Muhamadali o'g'li

Annotatsiya: Hech bir sanoat korxonasi yo'qki, kelib chiqishi, qaysi tarmoqqa mansubligi, qanday xomashyo ishlatishi, qaysi hududda joylashganidan qat'i nazar, atrof-muhitga muayyan darajada texnogen xavf tug'dirmasa. Ular faoliyati oqibatida tabiatda antropogen o'zgarishlar ko'payib boradi va er yuzida global ekologik falokatlar ortadi. Ishlab chiqarish korxonalari chiqindilari ta'sirida so'nggi vaqtlarda iqlim o'zgarishi bilan bog'liq turli ekologik o'zgarishlar yuzaga kelayotgani buning yorqin dalilidir.

Kalit so'zlar: Zamon o'zgaryapti, texnika taraqqiyoti ilgarilab, sanoat korxonalari soni ko'payib bormoqda, yangi, har tomonlama mukammal texnologiyalar kirib kelmoqda.

Korxonalarda ishchi xodimlarning mehnat muhofazasi ta'minlanmagani, sanoat xavfsizligi bilan bog'liq bilimlar etarli emasligi yoki ish paytidagi e'tiborsizlik natijasida ham avariya sodir bo'lishi kuzatiladi. Natijada atrof-muhitga ko'plab zararli moddalar tashlanadi, ishchilarning shikastlanishi, og'ir tan jarohati olishi va o'lim bilan bog'liq noxush holatlar sodir bo'ladi.

Shu bois, oliy va o'rta maxsus ta'lim maskanlarida mutaxassislarni o'qitishda “Hayot faoliyati xavfsizligi” fanining ahamiyati va o'rni beqiyosdir. Zero, bu fanni o'qigan bo'lajak mutaxassislar ehtimoliy xavfning oldini olish, aholi xavfsizligini ta'minlash, favqulodda vaziyatlarda tezkor qarorlar qabul qilish kabi xususiyatlarga ega bo'ladi.

Afsuski, bugun O'zbekistonda bu fanga ajratilgan dars soatlari kam va

talabalarning sohani to'liq egallashi uchun etarli emas. Holbuki, bugun jadal rivojlanish yo'lga o'tgan mamlakatimizda sanoat xavfsizligini ta'minlash, xavfsiz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orqali ekologik muammolarni bartaraf etish dolzarb masalalardan biri bo'lib bormoqda.

Zamon o'zgaryapti, texnika taraqqiyoti ilgarilab, sanoat korxonalarini soni ko'payib bormoqda, yangi, har tomonlama mukammal texnologiyalar kirib kelmoqda. Bunday sharoitda zamonaviy sanoat korxonalarini ham ilm-fan rivojiga o'z hissasini qo'shishi kerak. Xususan, ular o'zlaridagi zamonaviy texnologiyali ishlab chiqarish uchastkalarida sanoat xavfsizligi va mehnat muhofazasi bo'yicha chuqur bilimlarga ega mutaxassislar ishlashini xohlasa, albatta, shu zamonaviy texnologiyani o'zida aks ettirgan laboratoriyalar, o'lchov asboblari, kerakli texnik hujjatlar bilan korxonani profiliga taalluqli bo'lgan oliy o'quv yurtlarining tegishli mehnat muhofazasi, hayot faoliyati xavfsizligi kafedralarini beg'araz ta'minlab berishlari maqsadga muvofiq. Shunda o'qish davomida zamonaviy texnologiyani, zamonaviy o'lchov asboblari ko'rib, bilimini mustahkamlagan talaba ishga borganida o'zini suvsiz qolgan baliqdek his qilmaydi. Balki o'z bilimini namoyon etadi va ishlab chiqarish korxonasiga katta foyda keltiradi.

“Hayot faoliyati xavfsizligi” fani ishlab chiqarishda, turmushimizda juda zarur bilimlar beradi. Shuning uchun bu fanni rivojlantirish, dars soatlarini kerakli darajaga etkazish, kafedralarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, sanoat korxonalaridagi sanoat xavfsizligi, mehnat muhofazasi bilan bog'liq muammolarni magistrlar, doktorantlarning ilmiy mavzulariga bog'lash, ularni bajarish uchun loyiha grantlariga ko'maklashish ishlarini yo'lga qo'yish lozimdir.

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida inson xavfsizligi, sog'lig'ini ta'minlash tobora murakkablashib bormoqda. Chunki biz turli xavf-xatarlarga to'la zamonda yashamoqdamiz.

Sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlarning kelib chiqish sabablari tahlili ularning 80 foizga yaqini inson faoliyati bilan bog'liq ekanini ko'rsatadi. Qurbon bo'lganlarning 40 foizdan ortig'i tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda

vaziyatlar sharoitiga to'g'ri baho bera olmasligi, ayniqsa, mazkur sharoitda to'g'ri harakatlanish yo'llarini topa olmasligi oqibatida noxush holatlar yuzaga keladi.

Jahon tajribasi ko'rsatadiki, jabrlanganlar sonini kamaytirishda aholining favqulodda vaziyatlar sharoitidagi xavfsizlik madaniyatini oshirish, xavfsizlikni samarali targ'ibot va tashviqot qilish, o'rgatish muhim omildir. Bunda esa, shu sohadagi malakali va bilimli mutaxassislarning o'rni beqiyos. Fikrimizcha, bunday tayyorgarlik doimiy, muntazam, uzluksiz tarzda oilada, mahallada, maktabgacha ta'lim muassasalarida hamda umumiy o'rta va oliy ta'lim muassasalarida "Hayot faoliyati xavfsizligi" fanini rivojlantirish orqali amalga oshirilmog'i lozim.

Mazkur ta'lim yo'nalishi xususiyatiga mos bo'lgan amaliy va laboratoriya darslarining bir qismini kafedralarning korxon va tashkilotlardagi filiallarida o'tkazish bo'yicha tavsiyalar tayyorlash, malakaviy amaliyotlarni respublika, viloyatlar, shaharlar va tumanlardagi favqulodda vaziyatlar boshqarmalari va bo'limlarida, sanitariya-epidemiologiya markazlarida, qutqaruv xizmatlarida va ishlab chiqarish korxonalarining sanoat xavfsizligi va mehnat muhofazasi bo'limlarida o'tishlari bo'yicha tavsiya va ko'rsatmalar ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Teshaboyev, S. Zaynobiddinov, E. A. Musayev Yarimo'tkazgichlar va yarimo'tkazgichli asboblarning texnologiyasi. Toshkent - 2006
2. Nolas G. S., SHarp J., Goldsmid H. J. Thermoelectrics: Basic principles and new materials development. Berlin: Springer, 2001.
3. S. Zaynobiddinov, X. Akramov Yarimo'tkazgichlar parametrlarini aniqlash usullari. Toshkent "O'zbekiston" 2001
4. Konstantinov P.P., Kutasov V.A. FTT, 2003, №7(45),s.1193
5. <https://www.xabar.uz/uz/tahlil/tibbiyotda-iot-texnologiyalar-insoniyat>
6. <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/822>
7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=UajUxKUAAAAJ&citation_for_view=UajUxKUAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

8. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=UajUxKUAAAAJ&citation_for_view=UajUxKUAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
9. <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/819>
10. <https://science.nuu.uz/>
11. <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/524>
12. <https://yuz.uz/uz/news/hayot-faoliyati-xavfsizligini-taminlash?view=toshkent-davlat-yuridik-universitetida-kredit-toplash-va-kochirishning-evropa-modeli-joriy-etiladi>

